

TÍTULO: ENFERMAGEM EM TERRITÓRIOS TRADICIONAIS: VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS EM UMA COMUNIDADE INDÍGENA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764199

AUTORES: FRANCISCO ANDERSON ABREU DO NASCIMENTO, BRUNO COSTA NASCIMENTO, ANNY KAROLINE DIAS MOURA, MAYARA VASCONCELOS.

INTRODUÇÃO: OS POVOS ORIGINÁRIOS, COMO OS INDÍGENAS, ENFRENTAM HISTÓRICAS BARREIRAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NESSE CONTEXTO, ESTUDANTES DA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (LAON/UFC) REALIZARAM UMA AÇÃO DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE INDÍGENA TREMEMBÉ DA BARRA DO MUNDAÚ, EM ITAPIPOCA-CE. **OBJETIVO:** RELATAR A VIVÊNCIA DE LEVAR AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE PARA A COMUNIDADE INDÍGENA TREMEMBÉ. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ABORDAGEM QUALITATIVA, BASEADO EM UMA AÇÃO DE EXTENSÃO REALIZADA EM OUTUBRO DE 2023 PELA LAON, EM UMA COMUNIDADE INDÍGENA. A ATIVIDADE OCORREU NA ESCOLA LOCALIZADA DENTRO DO TERRITÓRIO TRADICIONAL, E CONTOU COM TRÊS LIGANTES DA LAON, ALÉM DE VOLUNTÁRIOS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. AS ETAPAS INCLUÍRAM: RECEPÇÃO CULTURAL PELA COMUNIDADE, APRESENTAÇÃO DOS LIGANTES E APRESENTAÇÃO DO FLUXO DA EXTENSÃO. FORAM REALIZADAS AFERIÇÕES DE SINAIS VITAIS, E ORIENTAÇÕES INDIVIDUALIZADAS SOBRE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA COM ENFOQUE NOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE. TAMBÉM FORAM DISTRIBUÍDOS CARTILHAS E PANFLETOS INFORMATIVOS. **RESULTADOS:** A AÇÃO CONTEMPLÓU APROXIMADAMENTE 50 PARTICIPANTES DA COMUNIDADE EM SUA MAIORIA MULHERES E PESSOAS IDOSAS, REFLETINDO O PERFIL DE MAIOR VULNERABILIDADE E INVISIBILIDADE DENTRO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. AS PRINCIPAIS DEMANDAS ENVOLVIAM DÚVIDAS SOBRE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA. TODA A ATIVIDADE FOI CONDUZIDA COM RESPONSABILIDADE ÉTICA, EVITANDO REGISTROS DE IMAGEM QUE PUDESSEM EXPOR OS PARTICIPANTES. A ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS CONTRIBUIU PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE, DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO E DA VALORIZAÇÃO DOS SABERES TRADICIONAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA PROPORCIONOU UM APRENDIZADO VALIOSO, AMPLIANDO MINHA COMPREENSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO CULTURALMENTE SENSÍVEL E DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM CONTEXTOS INDÍGENAS. ESSA VIVÊNCIA, RARA NA GRADUAÇÃO, FORTALECEU MEU COMPROMISSO COM A EQUIDADE E A INTEGRALIDADE DO SUS, PREPARANDO-ME PARA ATUAR DE FORMA HUMANIZADA E ÉTICA JUNTO A POPULAÇÕES HISTORICAMENTE VULNERABILIZADAS.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM; SAÚDE DE POPULAÇÕES INDÍGENAS; ONCOLOGIA.